

Rejepov Q.J

Ilmiy rahbar. Toshkent kimyo texnologiya instituti dotsenti
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi,32
Esboganova Miyrخان Qidirbay kizi
Toshkent kimyo texnologiya instituti go'sht, sut va
konservalari texnologiyasi kafedrası magistranti.
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Navoiy ko'chasi,32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5978475>

KONSERVA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada konserva mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyalari haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: go'sht, konserva, mahsulot, gemetik, sterillangan, banka

Go'sht konservalari-saqlashga tayyor mahsulotlar, bankalarda yoki oynalarda gemetik yopilgan, mikroorganizmlarni yo'q qilish va saqlash vaqtida mahsulotni barqaror qilish uchun yuqori harorat ta'sirida. Boshqa usullar bilan konservalangan mahsulotlardan farqli o'laroq, ular uzoq muddatli saqlashga bardoshli, tashilishi mumkin, ularni qo'shimcha ishlovsiz tez pishirish yoki iste'mol qilish mumkin. Ularda aminokislotalar va ba'zi vitaminlar saqlanib qoladi. Go'sht konservalari assortimenti juda xilma -xil bo'lib, 200 dan ortiq mahsulotni o'z ichiga oladi. Ular xom ashyoning turiga, retseptiga, maqsadiga va ishlab chiqarish usuliga ko'ra tasniflanadi. Xom ashyo turi bo'yicha konserva mol go'shti, qo'zichoq, cho'chqa go'shti, parranda go'shti bo'lishi mumkin. Retsept bo'yicha (asosiy xom ashyoga qarab) ular go'sht, go'sht mahsulotlari, ichki qism, go'sht va sabzavot va cho'chqa yog'i va dukkakli ekinlarga bo'linadi.

Maqsadga ko'ra, konservalar tushlik va aturmaliqlar uchun ajratiladi. Kechki ovqatlarni oldindan qizdirgandan keyin iste'mol qiladilar, ovqatlanish joylari esa isitilmasdan iste'mol qilinadi. Ishlab chiqarish usuliga ko'ra ular sterillangan va pasterizatsiyalangan bo'linadi.

Xom ashyo turi bo'yicha konserva mol go'shti, qo'zichoq, cho'chqa go'shti, parranda go'shti bo'lishi mumkin. Retsept bo'yicha (asosiy xom ashyoga qarab) ular go'sht, go'sht mahsulotlari, ichki qism, go'sht va sabzavot va cho'chqa yog'i va dukkakli ekinlarga bo'linadi.

Go'sht konservalari quyidagi assortimentda ishlab chiqariladi: mol go'shti, cho'chqa go'shti va qovurilgan, qovurilgan, o'z sharbatida qaynatilgan, sayyohning mol go'shti, cho'chqa go'shti, qo'zichoq va boshqalar.

Go'sht mahsulotlari konservalari: havaskor kolbasa, alohida, jambonli; bulonda kolbasa, pomidor sousi, cho'chqa yog'i eritilgan, karam bilan; dudlangan cho'chqa go'shti; bo'laklarga pasterizatsiya qilingan dudlangan pasturma va boshqalar.

Konservalangan parranda go'shti: jele tovuq filesi, jele tovuq go'shti, jele tovuq go'shti, qaymoq sousida tovuq go'shti, o'z sharbatida o'rdak (tovuq, kurka) va boshqalar.

Konserva mahsulotlari: pomidor sosidagi buyraklar, qovurilgan miyalar, qovurilgan jigar va boshqalar. Pates: go'sht, jigar, sabzi bilan jigar, miya bilan parhez va boshqalar.

Go'sht va sabzavotli konservalar: go'shtli hodgepodge, go'shtli makaron, tilli no'xat pyuresi, no'xat, go'shtli loviya, kartoshkali go'sht, grechka bo'tqasi bilan g'oz go'shti, karam va boshqalar.

Sog'lom hayvonlarning yuqori sifatli go'shti konserva ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Qanchalik qon ketmagan, bir necha marta muzlatilgan, turg'unlik yoki yoqimsiz hidli go'sht, sarg'ish cho'chqa go'shti va qovurilmagan ishlab chiqaruvchilarning go'shtidan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.

Agar yetarlicha pishmagan go'sht qutilarga joylashtirilsa, konserva tegishli aromaga ega bo'lmaydi. Go'sht konservalarini tayyorlash texnologiyasi 1-sxemada ko'rsatilgan.

Go'sht tana go'shtini (yarim tana go'shti, chorak) kesib bo'lgach, suyaklarni suyakdan ajratish va go'shtni kesish (yog ', xaftaga, tendonlar, biriktiruvchi to'qima plyonkalari, katta tomirlar, qon quyqalari, mayda suyaklar) olib tashlanadi. go'sht yog 'va biriktiruvchi to'qima tarkibiga qarab navlarga bo'linadi). Xom yog'lar ham yashaydi

Go'sht mahsulotlari kalay yoki shisha idishlar bilan yopiladi va yuqori harorat ta'sirida mikroorganizmlarni o'ldiradi va mahsulot javonini barqaror qiladi. Birinchi va ikkinchi taomlarni tayyorlash uchun konservalar ishlatiladi, ular oldindan pazandalik ishlovisiz iste'mol qilinadi. Ular sayohatlar va ekspeditsiyalar uchun qulaydir. Konserva mahsulotlarining energiya qiymati go'shtning energiya qiymatidan yuqori, chunki ularda suyaklar, tendonlar, xaftaga tushmaydi, lekin konserva ta'mi va vitamin miqdori bo'yicha yangi go'shtdan past bo'ladi.

Konserva sovutilgan yoki erigan pishgan mol go'shti, qo'zichoq, cho'chqa go'shti, sakatat, yangi sifatli kolbasa, jambon, qiyma go'sht va boshqa mahsulotlardan (don, dukkakli, qayta ishlanadigan yog'lar, makaron) tayyorlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Internet malumotlari
2. Ziyonet
3. Wikipedia